

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№7 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-7>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Ismailov Bekjon Salihovich NOGIRONLIGI BO‘LGAN YOSHLARNI OLIY TA’LIM ORQALI QAMRAB OLISHNING NAZARIY-HUQUQIY ASOSLARI HAMDA ULARNING AYRIM JIHATLARI TAHLILI.....5	5
2. Ergasheva Shohista O‘ktam qizi RAQAMLI AKTIVLARNING HUQUQIY MAQOMI VA NAZARIY YONDASHUVLAR.....14	14
3. Эшимбетов Махмуд Уразбоевич МАЪМУРИЙ-ҲУҚУҚИЙ НИЗОНИНГ ЮЗАГА КЕЛИШ БОСҚИЧЛАРИ: УЧИНЧИ ВА ТЎРТИНЧИ БОСҚИЧЛАР.....23	23
4. Mamatmurodov Farrukh Farkhod ugli APPROACHES TO THE LEGAL REGULATION OF SUKUK. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LEGAL REGULATION OF SUKUK ISSUANCE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THE UNITED KINGDOM.....31	31
5. Yodgorov Muhammad Furqat o‘g‘li FUQAROLIK PROTSESSIDA SIRTDAN ISH YURITISH ASOSLARINING ILMIY-NAZARIY VA AMALIY TAHLILI.....38	38
6. Xakberdiyev Abdumurad Abdusaidovich HAKAMLIK SUDLARINING TARKIBINI SHAKILLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....46	46
7. Мирзаева Лола Наимовна МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ.....53	53
8. Abdurasulova Xadichaxon Ravshanbek qizi MEHNAT QONUNCHILIGINI BUZISH UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARI VA ULARNING TURLARI.....61	61
9. Каракетова Дилноза Юлдашевна СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЖИНОЯТНИНГ СУБЪЕКТИ БЎЛА ОЛАДИМИ?.....68	68
10. Халикулов Умид Шодиевич ПАРАДИГМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА: ОТ НОРМАТИВНОЙ ТЕОРИИ К КОНСТРУКТИВНОЙ МОДЕЛИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.....76	76
11. Niyozova Salomat Saparovna QIYNASH JINOYATINING OBYEKTIV TOMONIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....87	87
12. Nazarov Shavkat Nazarovich KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLAR BORASIDAGI ILMIY YONDASHUVLAR.....94	94

12.00.05- ТРУДОВОЕ ПРАВО. ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Мирзаева Лола Наимовна,

Тошкент давлат юридик университетининг
 “Суд ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва
 адвокатура кафедраси ўқитувчи ёрдамчиси
 E-mail: lolamirzayeva1989@gmail.com

МЕҲНАТ ҲУҚУҚИДА АТТЕСТАЦИЯ: ТУШУНЧАСИ ВА ТУРЛАРИ

For citation: Mirzaeva Lola Naimovna. ATTESTATION IN LABOR LAW: CONCEPT AND TYPES. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 7.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15862888>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада меҳнат ҳуқуқида аттестация тушунчаси, унинг ҳуқуқий асослари ва турлари кенг ёритилган. Ходимларни баҳолаш механизмларининг мақсади, вазифалари ҳамда амалий аҳамияти таҳлил қилинган. Аттестациянинг турли шакллари – даврий, навбатдан ташқари, такрорий, бир марталик ва бошқа аттестациянинг фарқлари мисоллар асосида кўрсатилган. Мақола ташкилотларда кадрлар сиёсатини самарали юритишга қаратилган. Бундан ташқари, аттестация тушунчаси чуқур ўрганилган ва таҳлил этилган ҳолда ушбу тушунчага муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган ҳамда меҳнат ҳуқуқини ривожлантириш нуқтаи назаридан аттестация турлари ажратиб кўрсатилган.

Калит сўзлар: меҳнат ҳуқуқи, аттестациянинг ҳуқуқий асослари, ходимларни баҳолаш, аттестация, аттестация мақсади, аттестация турлари, даврий аттестация, навбатдан ташқари аттестация, такрорий аттестация, бир марталик аттестация, кадрлар сиёсати.

Мирзаева Лола Наимовна,

Преподаватель кафедры «Суд, правоохранительные органы и адвокатура»
 Ташкентского государственного юридического университета
 E-mail: lolamirzayeva1989@gmail.com

АТТЕСТАЦИИ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно освещаются понятие аттестации в трудовом праве, её правовые основы и виды. Проанализированы цели, задачи и практическое значение механизмов оценки работников. На примерах показаны различия между формами аттестации – периодической, внеочередной, повторной, разовой и другими. Статья направлена на эффективное ведение кадровой политики в организациях. Кроме того, понятие аттестации глубоко изучено и

проанализировано, на основе чего разработано авторское определение данного термина. Также в статье выделены виды аттестации с точки зрения развития трудового права.

Ключевые слова: трудовое право, правовые основы аттестации, оценка работников, аттестация, цель аттестации, виды аттестации, периодическая аттестация, внеочередная аттестация, повторная аттестация, разовая аттестация, кадровая политика.

Mirzaeva Lola Naimovna,
Lecturer of the Department of "Court, Law
Enforcement Agencies and Advocacy"
of Tashkent State University of Law
E-mail: lolamirzayeva1989@gmail.com

ATTESTATION IN LABOR LAW: CONCEPT AND TYPES

ANNOTATION

This article provides a comprehensive overview of the concept of attestation in labor law, its legal foundations, and various types. It analyzes the purpose, functions, and practical significance of employee evaluation mechanisms. Differences between various forms of attestation – such as periodic, extraordinary, repeated, one-time, and others – are illustrated through examples. The article aims to contribute to the effective implementation of human resource policy within organizations. In addition, the concept of attestation is thoroughly studied and analyzed, leading to the development of the author's own definition. The types of attestation are classified from the perspective of developing labor law.

Keywords: labor law, legal foundations of attestation, employee evaluation, attestation, purpose of attestation, types of attestation, periodic attestation, extraordinary attestation, repeated attestation, one-time attestation, human resource policy.

Ўзбекистон Республикасида суд-ҳуқуқ соҳасида кенг кўламли ислохотлар амалга оширилмоқда. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси 2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган. Конституциямизнинг 19-моддасида Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенг эканлиги қайд этилган. Фиримизча, ушбу конституциявий норма Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодекси 4-моддасида белгиланган меҳнат ҳуқуқларининг тенглиги, меҳнат ва машғулотлар соҳасида камситишни тақиқлаш принципи бевоиста ифодасидир.

Асосий комусимизнинг 42-моддасида ҳар ким муносиб меҳнат қилиш, касб ва фаолият турини эркин танлаш, хавфсизлик ва гигиена талабларига жавоб берадиган қулай меҳнат шароитларида ишлаш, меҳнати учун ҳеч қандай камситишларсиз ҳамда меҳнатга ҳақ тўлашнинг белгиланган энг кам миқдоридан кам бўлмаган тарзда адолатли ҳақ олиш, шунингдек ишсизликдан қонунда белгиланган тартибда ҳимояланиш ҳуқуқига эга[1]. Ўзбекистонда амалга оширилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари жараёнида меҳнат ҳуқуқларини, шу жумладан ходимларни аттестациядан ўтказиш билан боғлиқ муносабатларда уларнинг ҳуқуқлари кафолатларини янада мустаҳкамлаш зарурияти мавжуд. Бунинг асосий сабабларидан бири бугунги кунда ходимларнинг меҳнат қилишга бўлган конституциявий ҳуқуқларини таъминлашга бўлган эҳтиёжнинг тобора ортиб боришидир. Энг асосийси, ушбу кафолатни ўз вақтида ва тўлақонли таъминлаш учун, албатта, ушбу фаолиятини тартибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилиш билан бирга назарий жиҳатларини ўрганиш зарур.

Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси 1-моддасида ходимлар, иш берувчилар ва давлат манфаатларининг мувозанатини таъминлаш ҳамда уларни мувофиқлаштириш

асосида якка тартибдаги меҳнатга оид муносабатларни ва улар билан бевосита боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатларни тартибга солишга бағишланган[2].

Мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар, хусусан давлат бошқаруви, таълим, соғлиқни сақлаш, ҳуқуқ-тартибот ва бошқа соҳаларда кадрлар салоҳиятини оширишга қаратилаётган эътибор, ходимлар фаолиятини мунтазам баҳолаш ва назорат қилишнинг самарали механизмларини жорий этиш заруратини юзага келтирмоқда. Шу нуқтаи назардан, аттестация институтининг тўғри йўлга қўйилиши нафақат ташкилотнинг ички тартибини мустаҳкамлаш, балки инсон ресурсларини сифат жиҳатидан баҳолаш, хизмат фаолиятининг самарадорлигини оширишда муҳим восита ҳисобланади.

Аттестация деганда бу ходимнинг эгаллаб турган лавозимига, касбий малакасига ва иш фаолиятининг сифат даражасига мувофиқлигини аниқлашга қаратилган махсус ташкилий-ҳуқуқий жараён дур. У ходимларнинг билим ва кўникмаларини, касбий қобилиятларини, ташаббускорлик ва масъулият даражасини тўлиқ баҳолашга имкон беради. Аттестация орқали ходимнинг лавозимда қолиши, юқори лавозимга илгари сурилиши ёки малакасини ошириш зарурати бўйича қарорлар қабул қилинади.

Ўзбекистон Республикасида давлат фуқаролик хизмати, таълим тизими, тиббиёт муассасалари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ва бошқа кўплаб соҳаларда аттестациянинг турли шакллари ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солинган. Бу эса аттестацияни шахсий ёндошув эмас, балки қонуний ва методик жиҳатдан асосланган, холис баҳолаш воситаси сифатида шакллантиришга хизмат қилмоқда.

Шунингдек, аттестация жараёни орқали фуқароларнинг давлат хизматларига ишончини ошириш, ташкилотда адолатли ва шаффоф муҳитни таъминлаш мақсад қилинган.

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига иш ўринларини аттестациядан ўтказишга оид нормалар мавжуд, аммо ходимларни аттестациядан ўтказиш билан боғлиқ қоидалар мавжуд эмас. Қайд этиш лозимки, бугунги кунда ходимларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда аттестация муҳим ва катта аҳамиятига эга эканлигини инobatга олиб, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодексига «аттестация» тушунчасининг ҳуқуқий таърифи, унинг вазифалари, тамойиллари ва уни ўтказиш тартибини аниқ белгилаш зарурияти мавжуд.

Аттестация ходимларнинг малакасини аниқлаш усули ҳисобланлиб, ҳам иш берувчилар ҳам ходимдар учун ўта муҳим ва катта аҳамиятига эга ҳисобланади.

Ходимларни аттестациядан ўтказиш институти меҳнат ҳуқуқи назарияси ва амалиётида етарлича чуқур ўрганилмаган масалалардан бири сифатида эътироф этилиши мумкин. Айрим тадқиқотчилар томонидан ушбу институтга алоҳида жиҳатлар доирасида мурожаат қилинган бўлса-да, аттестация институтининг мазмун-моҳияти, ҳуқуқий табиатини, шунингдек, уни тартибга солувчи меъёрий-ҳуқуқий механизмларни комплекс ёндашув асосида таҳлил қилиш ва баҳолаш ҳозирги кунга қадар ўз долзарблигини йўқотмаган. Шу боисдан, ушбу институтга нисбатан тизимли, таҳлилий ва қиёсий-ҳуқуқий ўрганиш асосида ёндашиш меҳнат ҳуқуқининг замонавий ривожланиши нуқтаи назаридан илмий ва амалий аҳамият касб этади.

Ўрганишлар шуни кўрсатдики, мамлакатимизда «аттестация» тушунчаси илмий-назарий жиҳатдан етарли даражада тадқиқ қилинмаган. Шу боис, биринчи навбатда, «аттестация» тушунчаси мазмун-моҳиятини илмий манбалар, юридик энциклопедия, луғатлар ҳамда хорижий олимларининг қарашлари ва нуқтаи назарлари асосида таҳлил этиш зарур. Ўзбекистон юридик энциклопедиясида «аттестация» тушунчаси икки хил маънода ишлатилиши баён этилган бўлиб, биринчиси «ходимлар малакасини аниқлаш усулларида бири» бўлса, иккинчиси «меҳнат шарт-шароитлари меҳнат муҳофазаси талаблари нуқтаи назаридан иш жойларини баҳолаш усули» эканлиги қайд этилган[3].

Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси[4]да «аттестация» конституциявий, маъмурий ва меҳнат ҳуқуқида бир қанча маънода қўлланиладиган тушунча эканлиги қайд этилган. Жумладан, “ходимнинг касб даражасини, унинг эгаллаб турган лавозимига лойиқлигини, уни хизматда юқори лавозимга кўтариш (ёки пасайтириш), ходимга малака даражаси бериш ёки ходимнинг юқори малакага эгаллигини кўрсатадиган унвонни

бериш тўғрисидаги масалани кўйиш имкониятларини баҳолаш» деб таъриф берилган бўлса, бошқа манбада «аттестация» лотин тилидан олинган бўлиб, «гувоҳлик бериш», «гувоҳнома», «тасдиқнома», шунингдек, «ходим малакасини, билим даражаси ва хулқ-атворини аниқлаш ва шу асосида ишга тайинлаш ёки унвон бериш»[5] каби маъноларда ишлатилиши белгиланган.

«Аттестация» тушунчасига олимлар томонидан турлича таърифлар берилган. Хусусан, Л.И.Лазорнинг фикрича, ходимларни аттестациядан ўтказиш кадрларни оқилона танлаш, жойлаштириш ва улардан фойдаланишнинг энг муҳим шакли ҳисобланади[6].

Юридик адабиётларда «аттестация» тушунчаси кенг ва тор маънода кўриб чиқилган бўлиб, Л.В.Труханович ва Д.Л.Щур аттестация тушунчасини кенг маъно тушуниш кераклиги айтади ва қуйидагича таъриф беради: «ходимнинг малакасини, унинг билим даражасини ва эгаллаб турган лавозимига мувофиқлигини аниқлаш»[7].

А.В.Хижнякова «аттестация» тушунчасини тор маънода тушуниш лоўимлиги урғу бериб, унга қуйидагича таъриф бериш зарур деб ҳисоблайман: «ходимнинг ишбилармонлик даражасини, шахсий ва ахлоқий фазилатларини у эгаллаб турган тегишли лавозимга даврий равишда ҳар томонлама текшириш».

Л.А.Чиканова томонидан «аттестация» тушунчаси мазмун-моҳияти тўлиқроқ очиб берилган. Унга кўра, «аттестация» иш берувчига ходимларнинг ишбилармонлик малакасини аниқлаш, уларни яхшилаш учун қўшимча рағбатлантириш, ходимларни тайёрлаш ва уларнинг потенциал имкониятларидан фойдаланиш истиқболларини аниқлаш; малака ошириш, касбий тайёргарлик ёки қайта тайёрлашга бўлган эҳтиёж даражасини аниқлаш, малака талабларига жавоб бермайдиган ходимлар билан меҳнат шартномасини бекор қилиш зарурлигини асослаш меҳнат интизоми масъулиятини кучайтириш имконини берадиган энг самарали воситалардан бири,[8] – деб ҳисоблайди. Юқорида юридик манбалар ва олимлар томонидан «аттестация» ташунчасига берилган таърифларнинг ҳар бири муҳим бўлиб, ҳар бир таъриф унинг мазмун-моҳиятини очиб беришга қаратилгандир. Шунини қайд этиш керакки, ҳозирда «аттестация» тушунчасининг барча элементларини ўз ичига олган ягона таъриф мавжуд эмас.

Л.А.Егошинанинг нуқтаи назарига кўра, «Ходимларни аттестациядан ўтказиш – бу ходимнинг касбий, малакавий, ишбилармонлик ва шахсий фазилатларини асосли ҳолисона баҳолаш ва унинг ўз лавозимига мувофиқлигини аниқлаш, шунингдек, унинг касбий даражасини оширишни рағбатлантиришга қаратилган тартиб».

Н.Г.Рудницкая «аттестация - бу ходимларнинг назарий ва амалий кўникмалари, билимлари ва қобилиятларини текшириш, шунингдек, уларнинг меҳнат фаолияти натижаларини батафсил таҳлил қилиш.» – деб таъриф берган.

Фикримизча, «ходим аттестация» тушунчасига қуйидаги муаллифлик таърифини бериш мумкин:

«Ходим аттестация – ходимларнинг мамлакатда амалга оширилаётган сиёсий, ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар мақсадлари, вазибалари ва асосий йўналишларини тўғри тушунишига баҳо бериш, кадрларни танлаш, касбий тарбиялаш ва жой-жойига кўйиш учун уларнинг шахсий сифат ҳамда ишчанлик қобилиятларини ҳар томонлама ўрганиб, эгаллаб турган лавозимларида, тизимда ишлашга лойиқ ёки нолойиқлиги даражасини аниқлаш, ходимларнинг эгаллаб турган лавозимларига лаёқатлилигини аниқлаш ҳамда уларнинг касбий, маънавий-ахлоқий фазилатларини, ҳаётдаги фаол иштироки ва адлия органлари ва муассасаларига юклатилган вазифаларни бажарилишига қўшган шахсий ҳиссасини баҳолаш, ходимларда хизмат интизоминини мустаҳкамлашга, юклатилган вазифаларни бажаришга, иш натижаларига ва аниқланган камчиликларни бартараф этишга жавобгарлик ҳиссини ошириш, ҳар бир ходимни коллегиал равишда аттестациядан ўтказиб, унинг билими ва ишига ҳолисона баҳо бериш орқали ходимларни лавозимларга тайинлашда, бир лавозимдан бошқасига ўтказишда маҳаллийчиликка, таниш-билишчиликка йўл қўйилишини олдини олиш, кадрлар таркибини ҳалол, виждонли, малакали мутахассислар билан мустаҳкамлаш, уларни касбий тайёргарлиги ва маънавий савиясига кўра эгаллаб турган лавозимига номуносиб ходимлардан тозалаш, иш фаолиятида йўл қўйилган камчиликларни аниқлаш, уларни бартараф этишдир».

Аттестациянинг асосий мақсади ишни таҳлил қилиш, қайси соҳалар заиф эканлигини аниқлаш, бу муаммоларни қандай бартараф этиш ва корхона самарадорлигини оширишдан иборат.

Аттестациянинг асосий мақсади янада кенгрок ва мисоллар билан тушунтириш лозим деб ҳисоблайман. Чунки амалиётда аттестация деганда ходимлар билан тузилган меҳнат шартномасини бекор қилиш керак деб ҳисоблашади. Фикримизча, дастлаб аттестациянинг асосий мақсади тушунчасига тўхталиш, шундан сўнг уни мисоллар асосида тушунтириш зарур.

Аттестациянинг асосий мақсади – ходимнинг лавозимига, касбий вазифаларига ва иш фаолиятига мос келиши, яъни хизматга яроқлилиги даражасини аниқлашдан иборат. Бу орқали ташкилот ходимларининг билим, кўникма ва малакаларини баҳолайди, уларнинг касбий ривожланиши учун зарур чора-тадбирларни белгилайди ва бошқарув қарорларини қабул қилишда асосга эга бўлади.

Масалан, таълим муассасасида ўқитувчиларнинг аттестацияси уларнинг фанни қай даражада ўргатишини, замонавий педагогик технологиялардан қай даражада фойдаланаётганини аниқлаш имконини беради. Аттестация натижаларига кўра, кимдир олий тоифага таклиф этилиши, бошқаси малака ошириш курсларига йўналтирилиши мумкин.

Тиббиёт соҳасида эса, шифокорларнинг аттестацияси уларнинг даволаш амалиётидаги билими, стандартларга риоя этиши ва замонавий тиббий усуллардан хабардорлиги асосида баҳоланади. Натижада, беморларга кўрсатиладиган хизматлар сифати ошишига замин яратиши мумкин.

Идораларда юқорида кўрсатилган икки соҳадан аттестациянинг мақсади тубдан фарқ қилади. Хусусан, бошқарув кадрларининг аттестацияси уларнинг раҳбарлик қобилияти, жамоа билан ишлаш кўникмалари ва стратегик фикрлаш даражасини баҳолашга ёрдам беради. Бу эса муваффақиятли кадрлар захирасини шакллантиришга хизмат қилади.

Аттестация самарали ташкил этилса, у фақат назорат воситаси эмас, балки ишчи ва ташкилот ривожининг асосий инструменти сифатида фойда келтиради.

Аттестация турларини назарий жиҳатдан тўлиқ ўрганиш ва миллий қонунчилигимиздаги аттестацияга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни таҳлил қилиш асосида аттестацияни турларга ажратиш зарур деб ҳисоблайман.

Юридик адабиётлар таҳлили кўра, ходимларни аттестациядан ўтказиш турли асослар бўйича таснифланиши қайд этилган. Хусусан, аттестацияни ўтказиш муддатлари, мажбуриятлилики даражаси, ташаббус кимдан келиб чиқаётганига қараб, мақсадларига қараб аттестация турларга ажратиш мумкин.

Аттестацияни турларга ажратиш зарурияти меҳнат муносабатларида аниқлик, самарадорлик ва адолатни таъминлашда муҳим аҳамиятга эга. Ходимларнинг вазифалари, иш муҳити ва касбий фаолияти хилма-хил бўлгани учун уларни баҳолашда ягона, стандарт ёндашув ҳар доим ҳам тўғри натижа бермаслиги мумкин. Масалан, раҳбар ходимлар, мутахассислар ёки ишлаб чиқаришдаги техник ходимлар фаолиятини баҳолаш мезонлари бир-биридан кескин фарқ қилади. Шунинг учун аттестация турларини (даврий, навбатдан ташқари, такрорий ва бошқалар) ажратиш орқали ҳар бир тоифадаги ходимга мос, мақсадга йўналтирилган ва аниқ баҳолаш усуллари қўлланилади. Бу эса ташкилотнинг кадрлар сиёсатида самарадорликни оширади, ходимлар эса ўз фаолияти учун аниқ ва адолатли баҳо олиш имкониятига эга бўладилар.

Ходимларни аттестациядан ўтказишдан асосий мақсади ҳақида қисқача тўхталиб ўтиш лозим. Аттестацияни турларга ажратишдан асосий мақсад – баҳолаш жараёнини мақсадли, тизимли ва холис тарзда ташкил этиш ҳисобланади. Ходимларнинг касбий вазифалари, лавозим хусусиятлари ва иш тажрибаси турлича бўлгани боис, аттестациянинг турларга ажратилиши ҳар бир тоифадаги ходимга мос, аниқ мезонлар асосида баҳо бериш имконини яратади. Шу орқали кадрлар салоҳиятини тўғри аниқлаш, лавозимга яроқлиликини баҳолаш, малака ошириш эҳтиёжларини белгилаш ва самарадорликни оширишга эришилади. Бу жараён

меҳнат интизомини мустаҳкамлаш ва ташкилотнинг стратегик мақсадларига мувофиқ кадрлар сиёсати юритишга хизмат қилади.

Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, аттестация мақсадига қараб қуйидаги турларга ажратиш мумкин:

- даврий аттестация;
- навбатдан ташқари аттестация;
- такрорий аттестация;
- бир марталик аттестация.

Назаримизда, аттестациянинг ҳар турини алоҳида-алоҳида ўрганиш ва таҳлил қилиш зарур.

Айрим юридик абадиётлар даврий аттестация режали аттестация термини билан ҳам ишлатилган бўлиб, ушбу аттестация тури ходимларнинг эгаллаб турган лавозимига мувофиқлигини тасдиқлаш мақсадида амалга оширилади.

Даврий (режали) аттестациянинг мақсади юридик адабиётларда тез-тез таъкидланганидек, мувофиқликни ўрнатиш эмас, балки айнан эгаллаб турган лавозимига мувофиқлигини тасдиқлаш ҳисобланади.

Даврий (режали) аттестация қоидалари, қоида тариқасида, амалдаги миллий қонунчилигимизда рухсат этилган ходимларга нисбатан қўлланилади. Ушбу тоифадаги ходимлар рўйхатига педагогларни киритиш мумкин[9]. Мазкур аттестация тури вақти-вақти ўтказиб турилади.

Ходимларни аттестациядан ўтказиш муддатларини белгилашдан асосий мақсад ходимнинг эгаллаб турган лавозимига мувофиқлигини тасдиқлашнинг изчиллиги ва даврийлигини таъминлашдир. Аттестация даврийлиги иш берувчи томонидан штат жадвалида мавжуд лавозимларда фаолият олиб борадиган вақтларни инобатга олган ҳолда белгиланади. Ушбу аттестация ҳар 3-5 йилда 1 мартаба ўтказилади. Шуни алоҳида қайд этиш жоизки, ташкилотнинг штат жадвалида мавжуд турли хил тоифадаги ходимлар учун аттестациядан ўтказишнинг турли муддатларини белгиланиши мумкин.

Божхона органлари[10] нинг ходимлари эса 3 йилда бир мартаба, Ўзбекистон Республикаси прокуратураси, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти органлари ҳамда Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси ходимларини, шунингдек Мажбурий ижро бюроси органларининг Бош прокурор буйруғи билан лавозимга тайинланадиган ходимлар 5 йил[11] да бир мартаба ўтказилади.

Муҳокама қилиниши лозим бўлган кейинги аттестация тури бу навбатдан ташқари (режадан ташқари) аттестациядир. Мазкур аттестация тури фақатгина муайян ҳолатлар юзага келган ҳолларда ўтказилади. Эътиборли жиҳати шундаки, навбатдан ташқари аттестация қонун ҳужжатларида даврий аттестация назарда тутилган ходимлар тоифалари учунгина амалга оширилади.

Бирок, навбатдан ташқари аттестацияни ўтказиш имконияти аттестациядан ўтказиш тартибини тартибга солувчи барча идоравий ҳужжатларда кўзда тутилмаган. Аттестация ўтказиш билан боғлиқ амалиётни таҳлил этадиган бўлсак, ташкилотларда навбатдан ташқари (режадан ташқари) аттестация ўтказиш ҳолатлари мавжуд. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, педагог кадрлар ўз хоҳишига кўра навбатдан ташқари аттестациядан ўтказилиши мумкин.

Фикримизча, навбатдан ташқари (режадан ташқари) аттестацияни кўзда тутиш зарур. Бунинг асосий сабаби сифатида ўқувчиларнинг билим даражаси ўқитувчининг малака даражаси билан бевосита боғлиқдир. Агарда профессор-ўқитувчиларнинг малакасига шубҳа туғилса тақдирда, бундай шубҳаларни дарҳол режалаштирилган аттестацияни кутмасдан бартараф этиш мақсадида навбатдан ташқари аттестация ўтказиш лозим.

Ўрганишларда аниқландики, даврий (режали) аттестациядан ўтган ходимлар келгусида навбатдан ташқари (режадан ташқари) аттестация ҳам ўтмоқда. Бу борада Ю.Н.Полетаевнинг фикри муҳим ҳисобланиб, унга кўра ушбу ходим даврий (режали) аттестациядан озод қилинмаслиги керак. Масалан, агар норматив-ҳуқуқий ҳужжатга мувофиқ даврий аттестация ҳар 2 йилда бир марта амалга оширилади, кейин навбатдан ташқари аттестациядан ўтказилган

ходимнинг навбатдаги аттестацияси режадан ташқари аттестациядан икки йил ўтгач ўтказилиши керак. Юқоридагиларга асосан хулоса қиладиган бўлсак, ушбу ҳолат меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатда акс эттирилиши лозим.

Яна бир муҳим аттестация турларидан бири бу бир марталик аттестация ҳисобланиб, иш берувчининг ташаббуси билан ўтказилади. Ушбу аттестацияда ходимнинг малакаси етарли эмаслиги сабабли ходимни иш берувчининг ташаббуси билан меҳнат шартномасини бекор қилиш масаласи ҳал этиш учун амалга оширилади. Фикримизча, бу борада олиб борилган чуқур ўрганиш ва таҳлиллар аттестация тушунчаси берилган муаллифлик таърифи ҳамда аттестацияни мезонлар асосида турларга бўлиниши меҳнат ҳуқуқи назариясини янада бошיתיшга ва келгусида ушбу институтнинг ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришга хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. (Матн) Расмий нашр.– Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2023. –80 б. (Constitution of the Republic of Uzbekistan. (Text) Official publication. – Tashkent: “Uzbekistan” Publishing House, 2023. – 80 pages).
2. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.10.2022 й., 02/22/798/0972-сон; 12.04.2023 й., 03/23/829/0208-сон; 29.11.2023 й., 03/23/880/0905-сон (National Database of Legislation, 29.10.2022, No. 02/22/798/0972; 12.04.2023, No. 03/23/829/0208; 29.11.2023, No. 03/23/880/0905).
3. Ўзбекистон Республикаси энциклопедияси // Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов ва бошқ.; масъул муҳаррир Н.Тойчиев. – Т.: Адолат, 2010. – 31 б. (Encyclopedia of the Republic of Uzbekistan // Responsible for publication: R.A. Mukhitdinov et al.; Chief Editor: N. Toychiyev. – Tashkent: Adolat, 2010. – p. 31.)
4. <https://lex.uz/dictionary?word=%D0%90%D0%A2%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF>
5. https://n.ziyouz.com/books/uzbek_tilining_izohli_lugati/O'zbek%20tilining%20izohli%20lug'at%20-%20A.pdf
6. Лазор Л.И. Правовые проблемы конкурсного подбора, аттестации кадров и рабочих мест на современном этапе: автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М., 1991. С.15. (Lazor L.I. Legal Issues of Competitive Selection, Attestation of Personnel and Workplaces at the Present Stage: Abstract of Doctoral Dissertation in Law. Moscow, 1991. p. 15.)
7. Труханович Л.В., Шчур Д.Л. Юридический словарь-справочник кадровика. М., 2003. (Trukhanovich L.V., Shchur D.L. Legal Dictionary and Handbook for HR Specialists. Moscow, 2003.)
- Чиканова Л.А. Организация и порядок проведения аттестации работников // Хозяйство и право. 2008. № 9. С. 61. (Chikanova L.A. Organization and Procedure for Conducting Employee Attestation // Economy and Law. 2008. No. 9. p. 61.)
8. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 17.09.2021 й., 09/21/572/0891-сон, 23.11.2021 й., 09/21/705/1082-сон; 03.08.2022 й., 09/22/425/0712-сон; 29.09.2022 й., 09/22/541/0859-сон; 20.10.2022 й., 09/22/612/0949-сон; 23.03.2023 й., 09/23/120/0161-сон; 29.12.2023 й., 09/23/692/0997-сон (National Database of Legislation: September 17, 2021, No. 09/21/572/0891; November 23, 2021, No. 09/21/705/1082; August 3, 2022, No. 09/22/425/0712; September 29, 2022, No. 09/22/541/0859; October 20, 2022, No. 09/22/612/0949; March 23, 2023, No. 09/23/120/0161; December 29, 2023, No. 09/23/692/0997.)
9. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 06.04.2018 й., 03/18/471/1022-сон; 25.12.2019 й., 03/19/597/4193-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон; 19.02.2024 й., 03/24/909/0133-сон (9. National Database of Legal Documents: April 6, 2018, No. 03/18/471/1022; December 25, 2019, No. 03/19/597/4193; April 21, 2021, No. 03/21/683/0375; February 19, 2024, No. 03/24/909/0133.)

11. Ўзбекистон Республикаси Бош прокурорининг 2023 йил 15 ноябрдаги 288-сонли буйруғига 2-илова билан тасдиқланган Аттестация ўтказиш тартиби тўғрисидаги низом (Regulation on the Procedure for Conducting Attestation, approved by Annex No. 2 to Order No. 288 of the Prosecutor General of the Republic of Uzbekistan dated November 15, 2023.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 7

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000